

СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Каражанова Гульноза Толлиевна

Ассистент кафедры "Инвестиции и инновации" Самаркандский институт экономики и сервиса

Бобокулов Давлатбек, Санакулов Рамазон

Студенты, Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье рассмотрена сущность и особенности венчурного финансирования, барьеры для привлечения венчурного капитала, виды инвестиций в венчурный бизнес, описаны основные пути привлечения венчурного капитала для реализации инновационных проектов самой различной направленности. Авторами предложены направления активизации венчурного финансирования в России.

Ключевые слова: инновации, венчур, венчурный капитал, экономический рост, бизнес.

Введение. Одним из инновационных источников финансирования бизнеса в настоящее время является венчурный капитал, представляющий собой средства сторонних инвесторов, ориентированных на новые проекты на рынке. Предлагая рынку новые проекты и идеи, можно привлечь в такие проекты инвесторов. Венчурные инвесторы обычно инвестируют в множество неочевидных проектов и выигрывают за счет высокой доходности ряда из них [5]. При привлечении такого рода капитала стоит ориентироваться на высокую рентабельность бизнеса в краткосрочной перспективе. Если это приемлемо для реализуемого предприятия, то велика вероятность привлечения венчурных инвесторов.

Основная часть. У некоторых представителей экономического сообщества венчурный бизнес от происхождения термина «венчурный» (по-английски – Risky) ассоциируется с предприятиями рискованного характера. Некоторые экономисты рассматривают понятие рискованности как тот факт, что венчурные инвестиции не имеют никаких гарантий от убытков при неблагоприятной рыночной конъюнктуре.

Наиболее полно раскрывающим смысл венчурного бизнеса является следующее определение: венчурная деятельность (венчурный бизнес) – это деятельность по организации между инвесторами и компаниями-получателями инвестиций, направленная на разделение рисков между всеми участниками договорных отношений и получение дохода за счет выпуска товаров или продуктов на рынок [4].

Благодаря внедрению инноваций и активному использованию информационных ресурсов из некогда малых инновационных предприятий на мировом потребительском рынке вышли такие крупные компании, имя и продукция которых известны во всем мире: HP, Microsoft, Apple, Yahoo, Google, Intel.

Венчурная деятельность компаний способна вывести экономику страны из кризисной ситуации, поэтому на сегодняшний день изучение теоретических и практических аспектов

развития венчурного бизнеса достаточно актуально.

Одной из особенностей венчурного бизнеса является предоставление инвестиций на длительный срок, который составляет от пяти до десяти лет во временных рамках, и вложение средств (инвестиций) только в инновационную продукцию (работы, услуги). Инновационные разработки позволяют предпринимателям занимать новые ниши на рынке товаров и услуг. Срок инвестирования определяется, в первую очередь, необходимостью развития компании до такого уровня, чтобы при выходе вы получали прибыль. Такую схему, являясь стимулом для управленческого персонала, можно охарактеризовать и как один из способов хеджирования (страхования) венчурных инвестиций.

Различие в источниках инвестиционного капитала также является особенностью венчурного бизнеса. Венчурный капитал обеспечивается формальным и неформальным секторами. В формальном секторе преобладают венчурные фонды, которые представляют собой юридические товарищества и объединяют ресурсы ряда инвесторов: частных и государственных пенсионных фондов (на их долю приходится более 50% всех венчурных инвестиций в Европе), благотворительных фондов, корпораций, физические лица и сами венчурные капиталисты – владельцы венчурных фондов.

Венчурные компании предпочитают вкладывать свои деньги в компании, акции которых не обращаются в произвольной (свободной) продаже на фондовом рынке, а полностью находятся в распоряжении акционеров, которыми могут быть как физические, так и юридические лица.

Деньги вкладываются либо в уставный капитал открытых или закрытых акционерных обществ в обмен на акцию или пакет акций, либо предоставляются в виде инвестиционного кредита, как правило, на среднесрочный срок от 3 до 7 лет путем Западные стандарты.

Реальная практика показывает, что чаще всего на рынке можно увидеть комбинированную форму инвестирования венчурных компаний. При этом виде инвестиций часть денег вкладывается в уставный капитал компании, а другая часть предоставляется в виде инвестиционного кредита. Как правило, инвестор, вкладывающий свои деньги в венчурный бизнес, не изъявляет желание или желание приобрести контрольный пакет акций компании (контрольный пакет).

Это позволяет венчурной компании постоянно стремиться к развитию. Все эти реалии определяются конечной целью владельца венчурного бизнеса. Владелец венчурного бизнеса, планирующий получить свой основной доход случайно через определенное время (примерный период составляет около пяти-семи лет) с момента вложения средств в этот бизнес, когда вам удастся продать свою долю по цене, в несколько раз превышающей первоначальные инвестиции, т. е. венчурный капиталист не заинтересован в долгосрочной консолидации компании, а предпочитает всю полученную промежуточную прибыль реинвестировать в бизнес, а не выплачивать дивиденды [2].

Процесс реализации венчурного бизнеса состоит из нескольких этапов:

- формирование новых фондов;
- поиск и отбор соискателей;
- инвестирование и совместное проживание;
- выход.

Специалисты в области венчурного предпринимательства выделяют несколько видов инвестиций в венчурный бизнес. Они такие, как [4]:

- стартовые инвестиции, являющиеся одной из рискованных форм инвестирования, делятся на предстартовые инвестиции и стартовые инвестиции;
- венчурные инвестиции первоначального финансирования (используются для новых организаций, не имеющих на начальной стадии необходимых финансовых ресурсов для реализации инновационного проекта) и последующих стадий инновационных проектов (обычно в случаях, когда компания имеет большой потенциал для расширения и страдает от недостатка средства);
- спасательные инвестиции, предполагающие привлечение капитала в те компании, которые имеют все шансы на возрождение своей деятельности, но в настоящий момент могут оказаться неплатежеспособными;
- замещающие инвестиции, которые предназначены для замены части внешних ресурсов собственным капиталом организации; – инвестиции для выхода на рынок компании с ценными бумагами.

Наиболее распространенной формой инвестирования считается вложение средств на более поздних этапах развития венчурного бизнеса. Как правило, это связано с меньшими рисками инвестора, более устойчивым положением компании на рынке, а также избеганием ненужных затрат на расходы (получение патента, затраты на лицензирование).

Основными барьерами для привлечения венчурного капитала в инновационные проекты являются следующие [5]:

- несовершенная правовая и экономическая среда, препятствующая развитию венчурных компаний в правильном направлении (в том числе пробелы в законодательстве в сфере защиты интеллектуальной собственности);
- неэффективность механизма поддержки малого и среднего предпринимательства
- использование иностранного венчурного капитала, а не местного при реализации инновационных проектов;
- неэффективное использование средств венчурных компаний;
- личные разногласия между членами команды при создании и продвижении инновационного проекта.
- сложность масштабирования инновационного проекта и др.

Можно сказать, что для дальнейшего развития инновационной деятельности в Узбекистане необходимо создать оптимальные условия для планомерного (комплексного) развития рынка финансовых услуг, создать эффективную финансовую инфраструктуру и финансовые институты, способные обеспечить финансирование инновационного проекта на уровне любом этапе его реализации. В первую очередь это касается налаживания функционирования системы венчурного инвестирования. Венчурные фирмы обеспечивают доступ к капиталу для реализации различных инновационных проектов.

Сегодня инновации нужны во всем в связи с огромным научно-техническим прорывом, а финансирование разработки инновационных проектов за счет привлечения венчурного капитала должно происходить на фоне снижения процентных ставок, на фоне расширения

программ дополнительного финансирования и государственной поддержки различные венчурные компании (фонды), работающие на рынке.

Также создание отдельного отдела экспертизы интеллектуальной собственности для выдачи кредитов и/или найма патентоведов университетов (аутсорсинг) будет способствовать привлечению венчурного капитала в инновационные проекты.

В заключение следует отметить, что венчурный капитал является основой инновационного развития экономики страны и ее регионов, а значит, для экономики Узбекистана эффективно выстроенная система функционирования венчурного капитала является одним из наиболее перспективных направлений экономической деятельности. разработка. Именно государство должно принимать все необходимые меры для поддержки развития венчурного предпринимательства в Узбекистане и реализации различных инновационных проектов с привлечением венчурного капитала при разработке стратегии его развития на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Задача сегодня — развивать передовые технологии на основе привлечения средств и тем самым способствовать более быстрому переходу Узбекистана к цифровой экономике, предполагающей использование инноваций во всех сферах деятельности государства.

Создание оптимальных условий в Узбекистане должно осуществляться одновременно по нескольким направлениям: в юридическом аспекте в виде сильной законодательной базы для венчурного бизнеса в стране, в экономическом аспекте в виде снижения реальных процентных ставок, как в условиях снижения процентных ставок венчурный капитал более эффективен в организационном аспекте в виде контроля за развитием данного сектора с целью недопущения нарушений антимонопольного законодательства.

Литература:

1. Герасименко О.А., Орлов А.А. Источники финансирования как ключевой элемент устойчивого финансового развития корпорации [Текст] / О.А. Герасименко, А.А. Орлов // Молодой ученый. – 2016. – №1. – С. 335-340.
2. Евстратов А.Д. Источники и виды финансирования бизнеса [Текст] / А.Д. Евстратов // Молодой ученый. – 2017. – №15. – С. 378- 380.
3. Езангина И.А., Смыкова В.В. Венчурные проекты в России: актуальные источники финансирования / И.А. Езангина, В.В. Смыкова // Молодой ученый. – 2017. – №6. – С. 248-251.
4. Кемпбелл К. Венчурный бизнес: новые подходы [Текст] / К. Кемпбелл. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2018. – 428с.
5. Ульяновская А. Д. Венчурное инвестирование и его роль в реализации инновационных проектов [Текст] / А.Д. Ульяновская // Молодой ученый. – 2017. – №34. – С. 47-50. 6. Ягудин С.Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг [Текст] / С.Ю. Ягудин. - М. Питер, 2015. – 244 с.